

ფუნქციური მოძრაობის სკრინინგის (FMS) ეფექტიანობის გაზრდა მოძრაობების ანალიზის სისტემების საშუალებით

ალექსანდრე ეგოიანი - ასოცირებული პროფესორი, ფიზ.-მათ. დოქტორი;

ელ. ფოსტა: a.egoyan@sportuni.edu.ge ;

საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი, თბილისი, საქართველო.

შესავალი. ფუნქციური მოძრაობის სკრინინგი (Functional Movement Screen - FMS) არის დაზიანების კვლევის სკრინინგული მეთოდი, რომელიც შეიქმნა იმისთვის რომ განსაზღვრულიყო და შეფასებულიყო მოძრაობის შესრულება პრაქტიკული და დინამიური გზით [1].

ფუნქციური მოძრაობის სკრინინგი გამოიყენება, რომ განისაზღვროს მოძრაობის ასიმეტრიები და განისაზღვროს თუ ვინ მიეკუთვნება რისკის ჯგუფს.

სკრინინგი მოიცავს 7 კომპონენტს - 7 ფუნდამენტურ ვარჯიშს, რომლების შესრულების დროს ხდება შესრულების ხარისხის შეფასება და ანალიზი. სკრინინგი მხოლოდ იმ პირებისთვის არის განკუთვნილი, ვისაც არ აქვს მიმდინარე ტკივილის საჩივარი ან კუნთოვანი დაზიანებები.

მიუხედავად FMS-ის პოპულარობისა აღწეროს მოსალოდნელი რისკის ალბათობა, მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშაა მისი ობიექტურობა და უნარიანობა. განსაკუთრებით, შერეული დარღვევების შემთხვევაში.

ამიტომ სპეციალისტები პარალელურად იყენებენ მოძრაობების ანალიზის კომპიუტერულ სისტემებს [1].

ამოცანები და მეთოდები. ამ კვლევის ძირითადი მიზანია იმის დადგენა, თუ რამდენად შესაძლებელია FMS მეთოდის ეფექტიანობის გაზრდა მოძრაობების ანალიზის კომპიუტერული სისტემების საშუალებების გამოყენებით. აგრეთვე გარკვეულ ინტერესს წარმოადგენს ამ ორი მეთოდის ოპტიმალური გამოყენების სტრატეგიის შემუშავება.

მატერიალები და მეთოდები. კვლევა ჩატარდა არსებული სამეცნიერო ლიტერატურის ანალიზის საფუძველზე ჩვენი უნივერსიტეტის ბიომექანიკისა და კომპიუტერული ტექნოლოგიების კათედრაზე დაგროვილი გამოცდილების გათვალისწინებით.

შედეგების განხილვა. FMS მიუთითებს იმ პრობლემებზე, რომლებიც შეიძლება არ გამოვლენილიყო სხვა სტანდარტული შეფასებების დროს. FMS ადგენს მობილურობისა და სტაბილურობის შეზღუდვებთან დაკავშირებულ ფუნქციურ დეფიციტს. თუ დროულად მოხდება ამ რისკ-ფაქტორების დადგენა, მაშინ შემცირდება დაზიანებები და გაუმჯობესდება სპორტსმენის ფიზიკური მდგომარეობა.

FMS იყენებს შეფასების მარტივ სისტემას. თითოეულ ინდივიდუალურ მოძრაობას აქვს გარკვეული კრიტერიუმები, რომლებიც უნდა შესრულდეს მაღალი ქულის მისაღწევად. თითოეული კომპონენტის შეფასება ხდება სამქულიანი სისტემით - 0-3, ხოლო მერე გამოითვლება ჯამური ქულა, რომელიც ფასდება 21-ქულიანი სკალით.

15 ქულაზე ნაკლები ქულის შემთხვევაში ითვლება, რომ ათლექტი მიექუთვნება რისკის ჯგუფს.

ჩვენი კვლევის შედეგად ჩვენ დავადგინეთ, რომ FMS მეთოდი გაცილებით უფრო ეფექტურია თუ სპორტსმენის მოძრაობების გამოსაკვლევად FMS-თან ერთად იყენებენ

მოდრაობების ანალიზის კომპიუტერულ მეთოდებს. ჩვენ შევიმუშავეთ ასეთი პარალელური გამოკვლევის ორი სცენარი.

პირველი სცენარი შედგება შემდეგი ეტაპებისაგან:

1. პირველ ეტაპზე ფიზიოთერაპევტმა უნდა შეისწავლოს სპორტსმენის ისტორია და დაადგინოს არსებული რისკ-ფაქტორები;
2. მეორე ეტაპზე ხდება საკონტროლო ვარჯიშების შესრულება (მაგალითად, FMS სისტემით) - პარალელურად ხდება შესრულებული მოძრაობების დამუშავება კომპიუტერში: გამოიყენება მარკერები ან ინერციული სენსორები;
3. გამოიყენება შეფასების ორი ვარიანტი: ფუნქციური სკრინინგის კრიტერიუმების მიხედვით და წინასწარ შემუშავებული სისტემით, რომელიც აფასებს მოძრაობების კომპიუტერული ანალიზის შედეგებს. თუ ასეთი სისტემა არ არის შემუშავებული, ფიზიოთერაპევტი უბრალოდ აკვირდება სახსრების და კუთხეების ტრაექტორიებს და ამოწმებს არაფერი ხომ არ გამოეპარა მის თვალს.
4. მეოთხე ეტაპზე ფიზიოთერაპევტი იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას: აქვს თუ არა სპორტსმენს ტრავმის მიღების რისკი. იმ შემთხვევაში თუ არსებობს ტრავმის მიღების რისკი, ფიზიოთერაპევტმა უნდა შეიმუშავოს პრევენციის პროგრამა და დაუნიშნოს სპორტსმენს რესკინინგის თარიღი: როგორც წესი 4-6 კვირაში.

აგრეთვე დაშვებულია მეორე სცენარი, როდესაც თავიდან ტარდება მარტო ფუნქციური სკრინინგი, ხოლო კომპიუტერული ანალიზი ტარდება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ სპორტსმენმა აჩვენა ცუდი შედეგი. ცუდ შედეგში იგულისხმება არა მარტო სკრინინგის 15-ზე ნაკლები ქულა, არამედ 18-ზე ნაკლები ქულა უკვე ითვლება საეჭვოდ. აგრეთვე კომპიუტერული ანალიზის ჩატარება რეკომენდირებულია იმ შემთხვევაში, თუ სპორტსმენმა დააგროვა 2-ზე ნაკლები ქულა ერთი ან ორი საკონტროლო ვარჯიშის შესრულებაში.

დასკვნები:

1. ჩვენს მიერ შესწავლილია ტრავმების პრევენციის არსებული მეთოდები. დადგინდა, რომ ფართოდ გავრცელებული ფუნქციური მოძრაობების სკრინინგი (FMS) ხშირად იძლევა არაობიექტურ შედეგს, ამიტომ მასთან ერთად სასურველია გამოვიყენოთ კომპიუტერული მეთოდები;
2. მაქსიმალურ სიზუსტეს იძლევიან მოძრაობების შემსწავლელი მარკერებიანი სამგანზომილებიანი კომპიუტერული სისტემები: MotionAnalysis, Vicon, QualiSys და სხვა;
3. სამგანზომილებიანი სისტემებთან ერთად მარტივ შემთხვევებში აგრეთვე დაშვებულია ორგანზომილებიანი სისტემების გამოყენება: მაგალითად, Kinovea;
4. ობიექტური შეფასების მისაღებად უნდა შემუშავდეს გამოსაკვლევი მოძრაობების დამახასიათებელი პარამეტრების შეფასების სკალა.

უნდა აღვნიშნოთ, რომ სამგანზომილებიანი ვიდეო-კომპიუტერული სისტემების გამოყენება არის დიდ ხარჯებთან დაკავშირებული და მოითხოვს მაღალ კვალიფიკაციას, ამიტომ საწყის ეტაპზე მიზანშეწონილია შემოიფარგლოთ ორგანზომილებიანი სისტემით.

ადამიანის მოძრაობის ანალიზის ორგანზომილებიანი სისტემების გამოყენება ადვილია, ისინი ზოგჯერ 3D-ზე უფრო ზუსტები არიან.

რა თქმა უნდა, პროფესიონალურ 3D სისტემებში როგორც წესი შედის 2D ანალიზის სისტემები. გადაღება ხდება ორი ან მეტი კამერით - მარცხნიდან და მარჯვნიდან: კომპიუტერის ეკრანზე რეალურ დროში აისახება მარცხენა და მარჯვენა ფეხების სახსრების ტრაექტორიები და სხვა პარამეტრები. ამ ტრაექტორიებიდან

ფიზიოთერაპევტს შეუძლია დაადგინოს, აქვს თუ არა სპორტსმენს ასიმეტრიები, დისბალანსი ან სტაბილურობის დარღვევა.

ასეთი პროგრამები გამოირჩევიან მაღალი ხარისხით, მაგრამ თქვენ უნდა შეიძინოთ პროგრამების მთელი პაკეტი, რომელიც საკმაოდ ძვირი ღირს.

ამიტომ საწყის ეტაპზე რეკომენდირებულია გამოიყენოთ მარტივი დაბალფასიანი ან უფასო 2D პროგრამები. ასეთი პროგრამებიდან ყველაზე პოპულარულია Kinovea (<https://www.kinovea.org/features.html>).

ჩვენს მიერ ჩატარებული ანალიზიდან გამომდინარე შეგვიძლია წარმოვადგინოთ შემდეგი რეკომენდაციები:

1. სპორტსმენებმა რეგულარულად უნდა გაიარონ ფუნქციური მოძრაობების სკრინინგი. მასთან ერთად უნდა მოხდეს შესრულებული ვარჯიშების კომპიუტერული ანალიზი;
2. კომპიუტერული ანალიზი აგრეთვე რეკომენდირებულია, თუ ფიზიოთერაპევტს არა აქვს მიღებული საკმარისი გამოცდილება, აქვს მუშაობის პატარა სტაჟი;
3. ტრავმის მიღების რისკის შემთხვევაში სპორტსმენმა უნდა მიმართოს სპორტული მედიცინის სპეციალისტს შესაბამისი კონსულტაციებისთვის.

ლიტერატურა

1. Donlon, T., Franklin, B., Machamer, C., Mogelnicki, C., Verneus, J., and Taber, C. B. (2018). FMS Squat Assessment and 2D Video Motion Analysis as Screening Indicators of Low Back Pain: A Cross Sectional Case- Study. Journal of Exercise Science & Physiotherapy Vol. 14 No. 2: 1-10.

INCREASING THE EFFECTIVENESS OF THE FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN (FMS) BY MEANS OF MOTION ANALYSIS SYSTEMS

Alexander Egoyan - Associate Professor, Doctor of Physics and Mathematics;

Email: a.egoyan@sportuni.edu.ge ;

Georgian State Teaching University of Physical Education and Sport, Tbilisi, Georgia.

Abstract. In this work we discuss a possible use of motion capture computer systems with the purpose to increase the effectiveness of the Functional Movement Screen (FMS). We propose two scenarios how to combine the FMS and motion capture: according to the first scenario the two methods should be used in parallel, while according to the second scenario motion capture should be used only if the total FMS score is less than 18 or the score for one or two movements is less than 2. We recommend to use the first scenario if the motion capture system is of a high quality and/or if the physiotherapist has a low qualification.

Keywords: Functional Movement Screen, motion capture, injury prevention, motion analysis.